

Las grietas del muro: fronteras y escenarios de afecto en relatos de Julia Álvarez y Valeria Luiselli

Edith Mora Ordóñez
Universidad de Sevilla

Resumen

Este artículo realiza el análisis de la novela *Devolver al remitente* (2010) de Julia Álvarez y el texto *Los niños perdidos (un ensayo en cuarenta preguntas)* (2016) de Valeria Luiselli, los cuales relatan historias acerca de experiencias de inmigración de niños y jóvenes mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos. El estudio se enfoca principalmente en la compleja relación entre indocumentados y residentes; propone identificar planteamientos comunes sobre la implicación de las emociones en la conformación de imaginarios y políticas migratorias de miedo o inclusión, aplicando como perspectiva metodológica las teorías del denominado “giro afectivo” en América Latina.

Justo en un momento en el que se presume de apertura económica y cultural global, en el que los discursos políticos apuntan a estrechar caminos mediante la tolerancia, el diálogo y la convivencia, se enardecen los debates sobre la imposición de muros y se reactiva la reflexión acerca de las fronteras territoriales y simbólicas. La incertidumbre pesa entre los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos a partir de las recientes estrategias del actual gobierno destinadas a reforzar el control de cruces fronterizos y a limitar la permanencia de indocumentados en este país, cancelando programas de inmigración y aplicando leyes de deportación. A propósito, hay una literatura centrada en relatar diversas experiencias de inmigración y persecución de mexicanos y centroamericanos en dicho contexto, entre la cual destacan la novela *Devolver al remitente* (2010), de Julia Álvarez, y el ensayo *Los niños perdidos* (2016), de Valeria Luiselli. En ambos textos las autoras enfocan su atención en las voces de los niños y adolescentes que habiendo llegado desde México a Estados Unidos se encuentran en un intersticio de espera o peligro, mientras que las autoridades determinan si merecen el permiso para quedarse y construir el sueño por el que emigraron, o bien, si deben ser deportados para volver al lugar de precariedad y violencia del que huyeron. Menores inmigrantes se enfrentan a la angustia de ser separados de sus familias asentadas en Estados Unidos desde hace escaso o largo tiempo e, incluso, se arriesgan a romper los lazos afectivos creados con ciudadanos estadounidenses a partir de sus vínculos laborales o escolares.

El propósito de este trabajo es analizar los relatos mencionados con el objetivo de reconocer planteamientos en común relacionados, principalmente, con la representación de escenarios de afecto y su implicación en la configuración de políticas de miedo o inclusión social, ante la crisis migratoria en el espacio de la frontera México-Estados Unidos. Las ideas desprendidas de las teorías sobre el “giro afectivo” (que se explicará más adelante) en América Latina guían la perspectiva metodológica del presente estudio, puesto que la problemática en cuestión se inscribe en un campo de relaciones sociales donde son clave las emociones, los afectos, los valores y las

ideologías de los diversos sujetos en contacto. Se entiende que dichas nociones de la dimensión afectiva se materializan en las acciones cotidianas de los personajes involucrados y las decisiones políticas que inciden directamente en el desarrollo de los procesos migratorios.

En particular, la revisión de los relatos pretende describir las experiencias de afecto de los migrantes en cuanto a las motivaciones de su partida, las condiciones de su estancia estadounidense marcada, en general, por los discursos de poder que repercuten en la construcción de prejuicios de criminalización. Posteriormente, identificar formas de interacción de los sujetos desde ambos lados de la frontera simbólica (ciudadanos-indocumentados, empleadores-trabajadores), con el propósito de interpretar subjetividades conformadas a raíz de emociones negativas generadas por el miedo, la desconfianza, el rechazo social o cultural, en contraposición a otras positivas vinculadas al respeto, la amistad y la solidaridad. Finalmente, se quiere observar de qué manera las narrativas expuestas desde ambas partes producen también encuentros, traducción de códigos o grietas afectivas por los cuales se vuelve posible, hipotéticamente, la comprensión y el diálogo.

Historia de desplazamientos y formación de grietas

Los textos literarios de Álvarez y Luiselli son leídos en compañía de otras narrativas e informaciones sobre los procesos migratorios de las últimas décadas en Estados Unidos, en relación con procesos económicos y comerciales entre este país y Latinoamérica, así como los desplazamientos humanos que los mismos suscitan generando dinámicas sociales y culturales difíciles de gestionar. La historia de pactos y roces políticos entre México y Estados Unidos, en términos de intercambios migratorios para fines laborales, tiene un largo trayecto que inicia con el “Programa Bracero”, de 1942 a 1964. Los antecedentes de éste se hallan en el programa de “enganche” que operó desde 1917 como medida propuesta por Estados Unidos para cubrir las áreas de trabajo agrícolas, abandonadas por la población estadounidense masculina, destinada a funciones militares durante la Primera Guerra Mundial. La falta de control sobre la inmigración mexicana que se presentaba ya en las décadas de 1920 y 1930 ha traído desde entonces como consecuencia varios decretos de deportaciones masivas y propuestas para la construcción de un muro fronterizo en los tres mil doscientos kilómetros que separan a los dos países. Fue durante el Programa Bracero cuando los inmigrantes recibieron el nombre de *illegal aliens*, es decir, “extranjeros ilegales”, así se escribió en la Ley Pública 414, de 1952. Esta fue una primera manifestación anti-inmigrante en Estados Unidos. La segunda más importante ocurrió en 1994, año que en que se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) entre los países de América del Norte, el mismo periodo en que el recién elegido gobernador de California, Pete Wilson, presentó la Propuesta 187, *Save our State*, formulada para suprimir los servicios públicos a los inmigrantes y expulsar a aquellos indocumentados con alguna acusación de delito. Posteriormente, el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 amenazó la seguridad de los Estados Unidos y llevó a éste a reestructurar los procedimientos de regulación de la migración y a reforzar sus estrategias de control fronterizo. Las restricciones pusieron freno a los acuerdos en los que avanzaban los presidentes Vicente Fox y George W. Bush, entre los cuales se encontraba la concesión de más visas para mexicanos. En cambio, no impidieron el aumento de cruce de migrantes indocumentados desde México (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 9).

En medio de estos acontecimientos, la situación de los jóvenes inmigrantes, legales y no legales, representa uno de los principales asuntos de las agendas políticas de migración en Estados Unidos. En 1996, la Ley IIRIRA (Illegal Immigration Reform and Immigrant Resposibili-

ty Act) promovió la criminalización de los jóvenes indocumentados y les prohibió el acceso a la educación. La contraparte, organizada por estos jóvenes llamados *dreamers*, fue la iniciativa *Dream Act*, en 2001, con la que lograron el permiso para realizar estudios universitarios y la posibilidad de obtener la residencia en varios estados estadounidenses. Durante el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos se intensificaron las dinámicas de regularización migratorias, primero en 2008 con la deportación masiva de indocumentados a México, mediante el Programa de Comunidades Seguras y, enseguida, en 2012, con la renovación del programa DACA (Programa de Acción Diferida para Llegadas durante la Infancia), cuyo objetivo es conceder permisos de trabajo a los jóvenes llegados a Estados Unidos antes de los 16 años de edad. Según las noticias recientes, DACA está en riesgo de ser anulado en 2018 por mandato del presidente Donald Trump (Castañeda 2-5), quien emprende las acciones anti-inmigrantes más severas de las últimas décadas, incluyendo las encaminadas a construir un muro fronterizo que abarque el total de la línea fronteriza.

Las reflexiones del investigador mexicano Jorge Bustamante, en *Cruzar la línea* (1997), profundizan en el contexto histórico de la migración mexicana en Estados Unidos e introducen una aguda visión política que se anticipa a los acontecimientos actuales. Resulta difícil concebir, como relata este autor, que hace algunas décadas la emigración de trabajadores, es decir, la llamada “válvula de escape”, fuera considerada una solución para México, según la opinión política, y no precisamente un problema (105), como es evidente en estos momentos. Si bien es cierto que la apertura conseguida a partir del Tratado de Libre Comercio favoreció la creación de empleos para México en la zona fronteriza y la difusión del llamado “sueño americano”, trajo como consecuencia la migración ilegal y la desconfianza de Estados Unidos. El equilibrio de la oferta y la demanda, los alcances en principio positivos del intercambio económico, se rompen con la presencia incómoda de indocumentados que desestabilizan el orden social. En general, la migración ya no controlada, sino con carácter de huida de los mexicanos al país vecino es efecto de una realidad de inseguridad y precariedad económica no resuelta por el gobierno de México. Por otra parte, la permanencia de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, la persistencia de cruces, aún ilegales, responde a las necesidades de varios sectores en este país que son cubiertas por los mismos indocumentados. Tales relaciones se quiebran o refuerzan, como señala Bustamante, de manera tendenciosa, en función de fluctuaciones económicas o políticas de riesgo para Estados Unidos:

Es necesario precisar que la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos hacia México dista mucho de haber sido constante. Por el contrario, ha respondido no sólo a los intereses de los dueños del capital que emplean mano de obra mexicana, sino al estado variante de la economía de los Estados Unidos en virtuales ciclos en que se alternan épocas de expansión con épocas de depresión económica. (136)

En esta manipulación de capitales, los inmigrantes son los principales perjudicados, convertidos a menudo por ambos Estados en un capital laboral despersonificado, víctima de discriminación y abusos. Uno de los mayores prejuicios sobre los inmigrantes indocumentados es el que los criminaliza, una acusación pronunciada desde el estrado del poder político que los estigmatiza y expone al rechazo la mayoría de las veces injustificado entre la población residente. La criminalización se institucionalizó alrededor de los años treinta en Estados Unidos (137), cuando el inmigrante trabajador era considerado “mano de obra barata”, mal visto porque quitaba empleos a los estadounidenses y debido a que por su contratación clandestina no pa-

gaba impuestos. Luego, desde los años noventa “al indocumentado se le considera delincuente salvo prueba en contrario” (224), pues está violando las leyes en el momento en que entra sin documentos al país y, por lo tanto, es sometido a las medidas judiciales que va dictando el Estado específicamente para estos casos. Durante la administración de George Bush, en 2005, se implementó la “Operación *Streamline*”, una política de cero tolerancia para los inmigrantes indocumentados, a quienes se enjuició criminalmente (Meza González 272). Dichas medidas, así como las ausentes en el lado mexicano a favor de su protección, son responsables de la dinámica imparable de cruces y de la vulnerabilidad social, familiar y emocional a la que se exponen miles de inmigrantes cada año.

Relato y giro afectivo

Para encontrar un camino de acceso al diálogo en este espacio de intercambios y diferencias, donde se levanta y desgarran continuamente la estructura del muro, se vuelve imprescindible la conciencia sobre aquello que siendo raíz del problema permanece invisibilizado. Los espacios de gestión de poder operan desde la capa dura que está en la superficie de las relaciones sociales, culturales y económicas; pero no introducen su visión en las zonas profundas donde se producen los movimientos y tensiones que alteran de adentro hacia afuera el equilibrio de las mismas. La consideración de las emociones sociales, contrario a lo que se piensa normalmente, aclara Daniel Innerarity, no entorpece los procesos o decisiones políticas, sino que es, como la razón, una forma constitutiva de conocimiento: “El espacio público se revitaliza repolitizando y democratizando los sentimientos” (“El gobierno emocional”). Este punto vital es el territorio de los afectos, en el sentido descrito por las teorías anglosajonas sobre el “giro afectivo”, aplicadas recientemente en América Latina desde los estudios culturales para reflexionar, como hacen varios especialistas en el volumen *El lenguaje de las emociones. Afecto y cultura en América latina*, acerca de “el enorme potencial que los lenguajes críticos del afecto, la emoción y la sentimentalidad tienen para una posible reinterpretación de producciones canónicas de la cultura latinoamericana” (Sánchez Prado 13). En todo discurso hegemónico subyacen emociones e ideologías que “afectan” directa o indirectamente la formación de conceptos, comportamientos, identidades, imaginarios, así como temores, dentro de las esferas públicas compartidas por los sujetos y las subjetividades. En palabras de Mabel Moraña, el afecto, constituye un impulso:

[...] permite la problematización de las formas de conocimiento y de las conductas sociales así como de los procesos de institucionalización del poder y sus asentamientos (inter)subjetivos. El afecto es, en este sentido, una vía de acceso a lo real, a lo simbólico y a lo imaginario, una latencia que depende de (y de la cual dependen) las formas de dominación y los procesos de subjetivación que ellas generan y a partir de las cuales el poder mismo es configurado y reconfigurado en constantes devenires. (323)

El enfoque sobre los afectos en la interpretación de las diversas perspectivas de tensión sobre el espacio fronterizo, puede ser muy productivo para entender de qué manera se conforman los códigos o lenguajes socioculturales, o bien, las intenciones desde las cuales se establecen las pautas de interacción de los diversos sujetos partícipes del fenómeno de inmigración. De inmediato es visible, como apunta Juan Poblete, una “lógica contradictoria”, ya que los “inmigrantes son trabajadores y a la vez extraños, prestan servicios, pero son fuente de miedo en las calles” (59). La “zona de fronterización”, señala el autor, se instala en la vida cotidiana, “que se funda

tanto en la administración de los afectos mutuos, [...] cuanto en la mutua pero desigual construcción de espacios de identidad sociales que definen a los *insiders* y a los *outsiders*” (69). Los miedos, resentimientos y rechazos que emergen en este espacio de confrontación responden a una serie de voces dominantes, con una carga afectiva que juega un papel fundamental en el desplazamiento de las emociones y la conformación de subjetividades. Todo discurso enunciado desde el poder se abastece de intenciones claras fundadas en su ideología. Según Martha Nussbam, “los gobiernos pueden influir directamente en la psicología de los ciudadanos (por ejemplo, mediante la retórica política, las canciones, los símbolos, el contenido, la pedagogía y la educación pública)” (36). Así mismo, hay otros discursos dispersos, aún no articulados, que cohabitan entre las esferas sociales populares, sobre las cuales recaen esos conceptos de poder ya elaborados, formadores de identidades. La vulnerabilidad del inmigrante llegada al extremo, la fragmentación de los núcleos familiares, los diversos inconvenientes en la vida de los residentes del país receptor, sitúan a los afectos en un lugar principal, como argumento y arma de un discurso político que interpela al otro hegemónico.

En los textos analizados en este trabajo se plantean situaciones en las cuales los personajes avanzan hacia la reflexión política de los afectos, partiendo de la conciencia sobre su posición en un escenario estructurado según los intereses económicos y políticos de las estrategias capitalistas y neoliberales. No llega a ser un reconocimiento colectivo, sino que empieza a tener movimiento entre las prácticas sociales dentro de los espacios reducidos o locales donde interactúan inmigrantes y residentes estadounidenses.

La novela de Julia Álvarez, *Devolver al remitente*, publicada originalmente en inglés en 2010, narra la historia de dos familias en el contexto de una redada para deportar a inmigrantes indocumentados en 2006. Una de las familias está formada por mexicanos en esta circunstancia en Estados Unidos, y otra por estadounidenses propietarios de una granja, buscando trabajadores no costosos para realizar las tareas del campo que no llegan a cubrir. Los mexicanos indocumentados son contratados clandestinamente para ejercer el trabajo de la granja que se encuentra en riesgo de pérdida, y permanecen escondidos en la vivienda que los mismos patrones les ofrecen como parte de su sueldo. Ambas familias acuerdan mantener este secreto para evitar las represalias de la autoridad, que podría llevar a la deportación a unos y a una acusación de delito a otros por encubrimiento de inmigrantes ilegales. Y, como consecuencia, ambos se enfrentarían, respectivamente, al desempleo y la incertidumbre, a la separación de la familia, o bien, a la renuncia de un patrimonio con historia familiar, lo cual implica también un daño económico y emocional. El punto de vista de la narración es asumida por dos adolescentes, María, mexicana, y Tyler, estadounidense, miembros de las dos familias. La relación desarrollada entre ellos representa el panorama de conflicto originado por sentimientos contradictorios, entre la amistad y la desconfianza, en función de los valores heredados de sus padres y de los principios que reciben de la educación tradicional y nacionalista. La experiencia de vulnerabilidad de las dos familias tiene repercusiones en la parte económica, pero, sobre todo, irrumpe de manera violenta en el campo de lo simbólico y lo afectivo.

El texto de Valeria Luiselli, *Los niños perdidos*, publicado en 2016, es un ensayo en el que la autora mexicana, residente en Estados Unidos, expone situaciones observadas en su desempeño como entrevistadora e intérprete dentro de la Corte Federal de Inmigración de Nueva York. Luiselli entrevista a niños y adolescentes inmigrantes, latinoamericanos indocumentados, detenidos en Estados Unidos en 2014 mientras se decide si tienen derecho a optar por protección legal, o bien, según criterio de la autoridad, deben volver deportados a sus países de origen. Las cuarenta preguntas del cuestionario aplicado están enfocadas a obtener información personal

lo suficientemente correcta, esto es, que muestre evidencias de la necesidad y el peligro que amenaza a los niños para que puedan alcanzar el permiso para permanecer en Estados Unidos. Los cuatro apartados del ensayo: Frontera, Corte, Casa y Comunidad, describen los diversos contextos en los que se desplazan los niños inmigrantes, entre los cuales, según sus respuestas y las conclusiones de la autora, tienen lugar las relaciones sociales obstaculizantes a las que se enfrentan diariamente. Entre la narración testimonial y la traducción se crea un espacio de análisis de claves de significación para dar forma a una expresión y un discurso político fundado también aquí sobre los afectos.

Dos realidades, dos códigos afectivos

El problema principal de la tensión migratoria radica en la presencia de sujetos extraños dentro del territorio, en este caso estadounidense. La incomodidad se produce por la intervención del otro en la vida cotidiana, porque representa una amenaza para la seguridad social y laboral de los residentes originarios. Es, también, el miedo a perder la casa, y, con esta, la identidad tal como se concibe histórica y culturalmente, pues a medida que crece la población migrante se modifican prácticas tradicionales e imaginarias. Dirigido por este temor opera el control de la autoridad, que protege la visión unificadora de nación. En el año 2014, la inmigración rebasaba los límites de tolerancia y el gobierno inició procesos legales para encontrar soluciones. A esto se le denominó “Crisis Migratoria Estadounidense 2014”, término que, según Valeria Luiselli, era cuestionado, pues en su lugar se sugería hablar de una “crisis de refugiados” (20). Si la dinámica de migración se aceleró a partir de los tratados de libre comercio, este desplazamiento humano podría considerarse parte de las oportunidades dadas por la apertura de fronteras. El trabajador es, efectivamente, tratado como un producto comercial, generador de ganancias económicas y, sin embargo, su traspaso y sus condiciones de “consumo” no han sido convenientemente reguladas. Están allí por este imán de soluciones económicas que los atrae, pero también se dirigen hacia allí, sobre todo los niños, porque escapan de la guerra, de la negligencia y de la pobreza, y, en ese sentido, deberían reunir condiciones que los acredite como candidatos a refugiados. Aun si así se determina, este estatus no es más que una condición temporal, entonces el inmigrante está obligado a encontrar un lugar digno para habitar. Sin embargo, el que aspira a refugio no lo consigue en la mayoría de los casos, sino que, como un elemento no esperado, o no deseado, se confina y se deporta a su país. En palabras de Julia Álvarez, se aplica la misma medida que a un paquete o carta que pasa por el servicio postal y no reúne los requisitos para su entrada. En 2006, el Servicio de Inmigración y Control de Estados Unidos puso en marcha redadas en áreas de trabajo, lo que fue conocido como “Operación Devolver al Remitente”: “Se detenía a los trabajadores indocumentados en el acto, dejando atrás a sus niños, de los cuales se encargaban los amigos, los familiares o los hermanos mayores” (351-52); pero, además, indica la autora, los hijos estadounidenses de agricultores enfrentan una situación similar, pues “no encuentran mano de obra al alcance de su bolsillo y se ven obligados a contratar campesinos desplazados de otros países. Los niños de ambos son testigos del final de una forma de vida y de la pérdida de sus hogares ancestrales” (352). No hace falta señalar el trato estrictamente material que conlleva este procedimiento, esquema en el que se descartan completamente los intereses de la parte afectiva. El cuestionario que en 2014 deben responder los niños indocumentados, señala Luiselli, es “frío y pragmático. Está escrito como en alta resolución y es imposible leerlo sin sentir la creciente certidumbre de que el mundo se ha vuelto un lugar mucho más jodido” (18). Desde que son detenidos, los niños acceden a una primera fase de confinamiento en un centro de detención, el

Inmigration and Customs Enforcement, llamado por sus siglas ICE y traducido al español como “la hielera”, una relación de palabras finalmente muy coherente, tomando en cuenta que estos espacios ubicados en la frontera, dice la misma autora:

[...] son una especie de refrigerador enorme para personas, al que entra un soplo constante de aire gélido, como para asegurar que no se pudra muy rápido la carne extranjera, de por sí sospechosa de portar todo tipo de gérmenes mortales. A los niños se les trata, efectivamente, más como portadores de enfermedades que como niños”. (47)

Una vez que por evaluación del archivo se llega a una resolución negativa, a los niños se le prepara para la deportación. Animados con globos, estos se despiden, tal como apunta Luiselli que leyó en una nota de periódico, “contentos” (22). Se les obsequian globos para que jueguen en su trayecto al aeropuerto (22), lo cual representa una escena, más que conmovedora, irónica. “Contentos”, entre comillas, sujetando globos, no deja de ser una imagen sospechosa e incómoda.

El trato frío, casi inhumano, responde a decisiones tomadas desde una óptica del problema basada en datos, precisiones de la ley, normas que se escriben y se ejecutan tal cuales, como las reglas establecidas en un juego. Estos ojos del poder que construyen ideas, operativos, cuestionarios, miran por encima de la superficie, guiados por la inmediatez y las presiones básicamente económicas. Debajo de este panorama, corren un cúmulo de motivaciones en las que se hallan involucradas personas con experiencias particulares, migrantes y no inmigrantes. Los menores de edad mexicanos y centroamericanos –en 2015 más de 102 mil registrados (39)–, describen en sus breves narraciones un viaje hecho a solas, casos de maltrato familiar, persecuciones en entornos de violencia asociada a pandillas y tráfico de drogas; abusos, explotación y violaciones en el relato de las niñas. Pero estas historias tienen que ser reconstruidas desde diversos fragmentos por parte de la entrevistadora, debido a que las preguntas del cuestionario no permiten ahondar en detalles cruciales y porque las respuestas de los niños suelen ser escuetas; evitan hablar ya sea por dolor, por miedo o lealtad a sus familias (49). Llegar a una solución ventajosa para todos es prácticamente inviable en estas circunstancias, mientras no exista una atención efectiva sobre la situación, ya que, según menciona Luiselli: “nadie trata de extender la noción misma de una ‘crisis’ hacia sus raíces más profundas y remotas; y nadie, ni por asomo, sugiere que haya una responsabilidad compartida –transnacional– en los orígenes del problema ni, por ende, que se deba pactar una solución real para los destinos de esos niños” (49). La idea de compartir, de pactar, requiere un elemento que funcione como nexo, un aspecto conector que apele al sentido común, lo que sería, en los términos de Sara Ahmed, el factor de las “emociones”, puesto que éstas “sirven de ‘pegamento’ entre individuos y grupos, al igual que de ‘repelente” (cit. Algarra 48). Si bien es cierto que el motivo de este desplazamiento radica principalmente en un problema económico, el impulso que finalmente lleva a los individuos a emigrar y hacer frente a todos los desafíos tiene que ver con experiencias de desesperanza y miedo. Estas mismas sensaciones se repiten en territorio estadounidense, en medio de la persecución, abriéndose a ámbitos de inseguridad y angustia mayores. Afecta no solo a inmigrantes, sino también a los residentes. Además del temor real experimentado, aparece el temor infundado por la voz del poder o autoridad, desde el momento en que dirige un lenguaje intencionado en términos de xenofobia y discriminación. Prueba de éste es el nomitativo *alien*, al que refieren los textos de Álvarez y Luiselli, una palabra institucionalizada que define a los inmigrantes como sujetos extraños e impertinentes socialmente. De María, en la novela de Álvarez, los niños de la escuela se

burlaban llamándole “*illegal alien*”: “¿Qué tengo yo de ilegal? ¿Sólo porque nací del otro lado de la frontera? En cuanto a *alien*, le pregunté a la ayudante de la maestra y ella explicó que ¡un *alien* es una criatura del espacio que ni siquiera pertenece a esta Tierra! Así que, ¿adónde se supone que debo vivir?” (22). La nomenclatura de las leyes migratorias tiene un papel determinante en el perfil negativo del inmigrante. Ya distingue entre *aliens*, residentes o no, “resident aliens”, “*non resident aliens*”, es decir, “alienígenas sin residencia”, traducido formalmente como “extranjeros sin residencia permanente”, según describe Luiselli (17). Enseguida, la visión de extrañamiento se agudiza bajo el término de “criminales” que recae sobre todo sujeto inmigrante, independientemente de sus antecedentes, registren o no delitos. Porque el solo hecho de haber pisado sin carta de permiso el territorio al que no pertenecen los convierte en culpables y los condena a ser prófugos. En este orden, inmigrante indocumentado es sinónimo de sujeto peligroso: “Ilegal es un crimen”, en inglés, dice una pancarta que sujeta una pareja de ancianos de Tucson mientras están en sus sillas en la playa, relata Luiselli que vio en el diario (20). De manera que los términos establecidos por la ley permean desde los medios de comunicación hasta las clases en los centros educativos y las conversaciones familiares, corporeizando la amenaza. “Conceptualizar es politizar, pasar de la anécdota al reconocimiento”, menciona Celia Amorós (*Género, violencia y derecho*, 2008). El planteamiento de la autora sugiere distinguir casos y llamar a estos por su nombre. Desestructurar esta nomenclatura de prejuicios y reconocer las partes que componen el fenómeno migratorio, en vez de generalizar e invisibilizar bajo una misma etiqueta, juicio o valor. No todos emigran por las mismas razones, en las mismas condiciones, y no todos han cometido delitos. Una justa medida tanto para migrantes como para residentes implica repensar el concepto de crimen y su empleo en el contexto, depurar el lenguaje con el que se identifican subjetividades.

Discurso, miedos y configuración de identidades

De la teoría planteada por Ernesto Laclau, sobre hegemonía y afecto, Blanco y Sánchez sintetizan que “todo significativo hegemónico supone una carga afectiva. De allí que sea posible afirmar que toda formación hegemónica (o discursiva) no solo articula la lógica de la diferencia y de la equivalencia, sino que necesariamente implica una ligazón emocional” (8). Así, en uno de sus primeros discursos, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciaba frases enfáticas que llamaban a tomar una posición frente a los inmigrantes mexicanos, desde las cuales se sustenta una actuación política de exclusión. Decía públicamente: “Créanme, México no es nuestro amigo [...] Están trayendo drogas. Traen delincuencia. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas” (Carlsen, “¿Qué hay detrás de la obsesión de Trump?”). Sus palabras incitan a seguidores y a opositores, provocan ansiedades y odios; por un lado, reavivan los nacionalismos, por otro, los ponen en tela de juicio. Hacer actuar el miedo es la estrategia más apta para asegurar el orden social; según Victoria Camps, “la calidad de vida política de un país se mide por el miedo que hay en él” (187), tiene un aliado en el lenguaje y es fundamental en la biopolítica, constituyente básico de la subjetividad actual, de acuerdo con Slavoj Žižek (56). Lo vemos en *Devolver al remitente* en cada uno de los personajes atemorizados por la presencia del otro, por el castigo de la ley y por la pérdida de los bienes materiales y afectivos. En una parte del relato, el tío de María es arrestado el día en que sale a divertirse invitado por Ben, el hijo mayor de los patrones de la granja en la que trabajan. El adolescente estadounidense conduce a exceso de velocidad y la policía los detiene, pero en lugar de poner una multa al conductor, llama su atención la presencia del mexicano, a quien detienen y encarcelan después de que éste,

por miedo, se echa a correr. Después de varias audiencias es deportado a México. Las cartas que María hace llegar a su tío a la cárcel son un relato del desgaste emocional que provoca a las dos familias involucradas el esfuerzo para explicar su inocencia y las razones que lo pusieron en esa circunstancia. El miedo lleva a los personajes a caer en situaciones absurdas y expone a todos en su condición de vulnerabilidad.

El orden lógico se invierte, según los relatos de ambas autoras, pues al llegar, los inmigrantes adquieren por defecto la etiqueta asociada al crimen y con ésta una propaganda de miedo, de lo que sólo se libran si consiguen comprobar lo contrario. Superar el estigma es doblemente difícil cuando los personajes experimentan inseguridad y vergüenza, pues conocen, de antemano, el prejuicio que pesa sobre ellos. La vergüenza es una emoción asociada a la culpa, señala Nussbaum, en la que el sujeto “reconoce que es inferior en algo y que no da la medida de cierto ideal deseado”, respondiendo mediante el ocultamiento (Nussbaum 435). La “identidad deteriorada”, o “estatus disminuido”, (Goffman cit. Nussbaum 438) es consecuencia de este discurso colectivo que impide a los inmigrantes responder en defensa de su dignidad.

Mientras que los inmigrantes gestionan sus temores para sobrevivir, los residentes estadounidenses manejan la desconfianza, que es la base de sus miedos. Las dos emociones los confrontan y aíslan entre sí, se endurecen hasta tomar forma de estereotipos. Tanto las tres mexicanas, hijas de los trabajadores, como el adolescente estadounidense, hijo de los patrones en la granja, aprenden de sus padres las diferencias con el otro y entienden que sus vínculos de amistad, si se dan, deben mantenerse en secreto: “A partir de los sucesos del 11 de septiembre, Tyler ha sentido un poco de desconfianza ante los extranjeros que puedan estar tramando la destrucción de los Estados Unidos” (Álvarez 44). Su reconciliación debe pasar por un ejercicio de conocimiento y empatía. Mientras tanto, María confirma su miedo a la migra en la carta que escribe al presidente, le expresa el constante temor a ser hallada y separada de su familia (66). El peligro del estado de alerta que experimentan los personajes es la tendencia a fomentar juicios radicales y, en algunos casos, a arremeter en contra del otro. Así ocurren hechos como el conocido en 2010, narrado por Luiselli, cuando un niño de dieciséis años tiraba piedras desde el lado mexicano y un policía “se defiende” de él, como argumenta en su declaración, matándolo a balazos (31). Porque una prevención ilógica o no racional interviene contra la llegada de los niños indocumentados, quienes, escribe la autora, se piensa que “Caerán sobre nuestras cabezas. [...] Traerán consigo su caos, sus enfermedades contagiosas, su mugre bajos las uñas, su oscuridad. [...] llenarán el futuro de malos presagios y colmarán nuestra lengua de barbarismos” (21). El miedo a los bárbaros, dice Todorov, “es lo que amenaza con convertirnos en bárbaros” (18). Un bárbaro, resume este autor, es considerado tal porque transgrede las leyes fundamentales de la vida común (31), porque no habla la lengua del país donde vive (35) y, su contrario, el civilizado, corresponde a un sujeto hospitalario, incluso con los desconocidos, cultiva la amistad y da a los demás lo que quisiera recibir (32).

En ese sentido, como describe el texto de Álvarez a través de sus personajes, a los estadounidenses se les enseña que ser ciudadano norteamericano significa abrir las puertas a los extranjeros, sobre todo a aquellos que llegan para ayudarlos (Álvarez 44). Este valor se pronuncia rara vez en el trato cotidiano con los inmigrantes, desaparece de los discursos políticos de temor o intimidación. En la misma novela surge la reflexión sobre el pasado de desplazamientos de diversos grupos étnicos hacia Estados Unidos, los cuales han favorecido el progreso del país y han conformado la identidad y la idea de nación tal como la defienden. El reconocimiento de mezclas culturales, así como de las identidades en constante movimiento, sitúa a los personajes en un punto conciliador. Basta recordar, como sostiene Todorov, que “todo individuo es

pluricultural”, y que “la identidad individual procede del encuentro de múltiples identidades colectivas” (85). El elemento que fractura esta idea es la voz autoritaria de conciencia moral, de nuevo basada en el miedo, que exige al ciudadano estadounidense actuar con justicia frente al inmigrante indocumentado, el cual altera el orden. El rechazo hacia el inmigrante es el rechazo a la ilegalidad dentro del marco de valores sociales, nacionalistas, que se deben y se quieren cumplir. De manera que Tyler, el hijo de los patrones de la granja, experimenta sentimientos contradictorios cuando sus padres le piden que mienta para ocultar a los mexicanos que trabajan en la granja. Se pregunta si está haciendo algo prohibido: “Toda la vida sus padres le enseñaron a obedecer las leyes y a respetar a los Estados Unidos de Norteamérica [...] No está prohibido ante los ojos de Dios –explica su papá. A veces un país tiene leyes que no tienen nada que ver con lo que es correcto o lo que es mejor para la mayor parte de las personas involucradas” (59-60). Nusbbaum se refiere al uso político de la “compasión”, basada en la empatía, que busque crear nexos entre los intereses actuales y las preocupaciones de los individuos en contacto mediante los cuales puedan reconocerse (179). Tyler consigue resolver esta disonancia de valores solo cuando comprende la vulnerabilidad de ambos y la necesidad de ayuda mutua, así como la presencia de sentimientos comunes con los mexicanos, por ejemplo, en relación con la pérdida de los abuelos, de quienes heredaron la tradición y con los cuales mantienen un fuerte lazo afectivo. De la abuela, las niñas mexicanas y Tyler reciben una lección de historia: “Nadie, pero nadie, llegó a los Estados Unidos –menos los indígenas– sin que alguien les diera una oportunidad” (94). Los ancestros de su propia familia habían llegado en 1800 desde Canadá. En la reunión municipal, Tyler asiste a la discusión entre un estadounidense descendiente de italianos, quien protesta contra los extranjeros, y el resto de personas en su intento de explicarle que estos no son un peligro, que “este país y, particularmente este estado, fueron construidos por gente que abandonó todo en búsqueda de una vida mejor, no solo para sí mismos, sino para sus hijos. Su sangre, sudor y lágrimas conforman esta gran nación” (208). En el documental *Inner Borderlines* (Mancha, 2014), el escritor chicano Alejandro Morales, asume la tarea de indagar en el pasado de Irvine, ciudad de California donde viven familias descendientes de inmigrantes latinoamericanos. Su interés es entender la disposición de fronteras materiales y simbólicas en dicho lugar. En un principio, este territorio pertenecía a México. Este país lo cedió mediante el tratado de Guadalupe-Hidalgo a Estados Unidos con la condición de que nacionalizara a sus habitantes, les permitiera conservar su tierra, su cultura y se convirtiera en un estado bilingüe, acuerdo que finalmente no se cumplió (15’55”). La memoria retiene significaciones afectivas, claves, en términos positivos, para una reconciliación de subjetividades. El conocimiento del registro histórico sobre la configuración de identidades y la estructura de los códigos afectivos conlleva al cuestionamiento de las emociones, las prácticas y normativas entre las cuales transcurre la actual vida cotidiana.

Si bien algunos acontecimientos históricos producen narrativas de relaciones felices, otros generan expresiones de lucha y de dolor. Es el caso, por ejemplo, de la inmigración argentina en España, en medio de la transición de ésta hacia la democracia, con la llamada “estrategia de la alegría”, mediante la cual los argentinos afrontaron el ambiente de paranoia y desencanto del país europeo, incorporando manifestaciones culturales y artísticas (Garrote 327). Por el contrario, en este contexto, cuando las minorías se agrupan para cuestionar o dialogar en torno a la sociedad norteamericana, desde el arte o la academia, las instituciones se resisten y deciden prescindir de sus discursos y propuestas (Mancha 29’38”). En estas reflexiones relegadas por el poder anidan diversas perspectivas sobre el sentido de pertenencia y las conexiones culturales, razones de peso para interpretar el presente de las migraciones y legitimar la convivencia de

ambos grupos en el mismo territorio. Según Todorov, “se da un paso a la civilización cuando un grupo se reúne con otros y establece contactos prolongados”, “cuando forman juntos entidades superiores” y “descubren ideales comunes” (41), en cambio, mientras mantienen diferencias, “están más cerca de la barbarie” (42). De los textos literarios analizados se deduce que las memorias colectivas y los afectos involucrados deberían entenderse como antecedente y sustento de las leyes de control social y económico, áreas que hasta ahora abarcan la totalidad de intereses asumidos por los Estados de ambos lados de la frontera.

De capital emocional a capital político

La enunciación de discursos que buscan la convivencia entre residentes e inmigrantes en los textos de Álvarez y Luiselli, proviene de los niños de ambos países. En *Devolver al remitente*, los personajes señalan como ventaja la apertura de las leyes estadounidenses para la educación pública, que incluye a niños extranjeros (Álvarez 44). En este espacio tienen lugar los primeros contactos legítimos y entre ellos se generan situaciones de comprensión que, como en el caso de Tyler y las niñas mexicanas, permiten superar los conflictos internos sobre lo correcto y lo incorrecto, la lealtad o la traición al país, los sentimientos de culpa o empatía. En una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, María expresa su idea de democracia:

[...] querría decir que si todos en el mundo tuvieran un voto, la mayoría no serían norteamericanos. Serían personas como yo de otros países que viven hacinados y pobres. Votaríamos a favor de lo que queremos y necesitamos. Así que esta carta proviene de una votante en ese futuro cuando usted querría que lo trataran tan justamente como le estoy pidiendo que me trate. (65)

El otro solidario, el que desarrolla un sentido crítico frente a la inmigración y actúa desde una conciencia humanitaria, se forma, según los textos, en el ámbito educativo y en la discusión abierta de las reuniones comunitarias. María aprende conceptos políticos en la escuela junto con niños de diversas procedencias raciales y sociales. Tyler, quien participa en la reunión municipal donde se debate sobre la denuncia o no de los extranjeros que habitan entre ellos, se enorgullece porque “ha visto la democracia en acción. Ha visto a la gente expresar su opinión y recordarse unos a otros los principios nobles y generosos que son el fundamento de lo que significa ser un estadounidense, así como gente buena” (209). Nadie delatará a los inmigrantes. El voto de la mayoría vuelve a determinar el rumbo de las decisiones sobre la convivencia, cuestionando así las pautas de la ley de migraciones. De acuerdo con Todorov, “lo bárbaro y lo civilizado son los actos y las actitudes, no los individuos y los pueblos” (40), y ser civilizado consiste en “reconocer plenamente la humanidad de los otros” (39). En este punto, los personajes reconocen su capacidad de usar las herramientas afectivas de manera conveniente para todos.

La cuarta parte del ensayo de Luiselli se titula “Comunidad”. Aquí la entrevistadora de los niños de la Corte Federal de Inmigración imparte, además, un curso universitario que decide llamar “Advanced Conversation”, en el que propone debatir sobre el asunto de la crisis migratoria de 2014. En un principio los estudiantes son “incapaces de mostrar una sola emoción o producir una idea” (84), pero finalmente se involucran en la reflexión de la problemática hasta conformar una asociación y una constitución con soluciones y propuestas. La más reacia de los estudiantes opinaba ya al final que “la migración de menores a Estados Unidos no podía ser concebida como un problema de relaciones internacionales, sino como un tema local” (84). El interés por implicarse en el problema se reafirmó cuando la doctora Nimmi Gowrinathan, de City College,

impartió una charla sobre activismo político, en la que insistió sobre la importancia de “saber transformar el capital emocional –la rabia, la tristeza, la frustración que generan ciertas circunstancias sociales– en capital político” (86). Si, como señala Scheer, “no tenemos emociones, sino las hacemos o practicamos” (cit. Algarra y Noble 54), o bien, en palabras de Victoria Camps, “las emociones no son algo que me ocurre, sino algo que yo hago” (24), la manifestación afectiva es acción. La iniciativa de los estudiantes representa la implicación práctica de sus reflexiones, las sensaciones experimentadas impulsan la movilización dentro de su propia localidad.

Mientras tanto, las emociones intervienen de manera distinta entre los inmigrantes, particularmente entre los niños conscientes de su estado de vulnerabilidad. En este caso, el miedo los paraliza. Porque las emociones, señala Valeria Garrote, “iluminan la acción”, pero también “la inacción política” (337). Así, los migrantes indocumentados se esconden, repliegan el cuerpo, ocultan, incluso, la voz. El lenguaje constituye su primera acción, pues son las palabras, la expresión de su cuerpo ante el mundo que enfrentan, una forma de posicionamiento en el mundo al que acceden. De allí que el registro escrito recogido por el entrevistador-traductor en la corte, sea un documento decisivo para el destino de los niños. Y por esa razón, señala Luiselli, al hacer las preguntas buscaba obtener las respuestas correctas, y luego, traducirlas y darles sentido para que tuvieran efecto sobre los abogados: “[...] una respuesta es ‘correcta’ cuando un niño cuenta que su padre alcohólico le pegaba, o una niña dice que un pariente abusaba de ella, o cuando un jovencito cuenta que recibía amenazas de muerte y puede mostrar daños físicos” (57). La intención es recuperar historias individuales cuya interpretación conmueva a la autoridad y produzca una reacción favorable para conseguir el permiso de residencia. La entrevista, agrega la autora, “produce el negativo de una vida, un negativo que va a esperar en la oscuridad hasta que alguien lo pesque del fondo de un archivo y lo ponga a la luz” (62). Este primer esfuerzo de acción afectiva cae en la invisibilidad.

Así mismo, en la novela de Álvarez, cuando los padres de María son detenidos durante una redada de la operación “Devolver al remitente”, ésta debe narrar la historia familiar de migración a un agente del Departamento de Seguridad Nacional, en medio de un despacho frío y sin fotografías. Por esta apariencia del espacio, María define a su entrevistador: “es como si no tuviera esposa ni hijos, de modo que ¿cómo comprendería lo que mi familia sufría al estar separados?” (316). El oyente de estas historias es representado en ambos relatos como un sujeto no receptivo, carente de empatía y emociones. Frente a la autoridad, reconoce María, “era una ocasión en la que no podía ceder ante la tristeza” (318); tenía que abarcar todos los detalles posibles de su relato para penetrar en el código afectivo del otro, lograr que el agente entendiera las razones de la inocencia de su familia.

Conclusión: narrar para cruzar el muro

En el relato de los acontecimientos se hallan las claves de apertura emocional necesarias para repensar los procedimientos políticos sobre la población inmigrante. Sólo la imaginación, sostiene Nussbaum, “puede obrar el cambio necesario [...] ofreciendo ‘narrativas’ que representen de forma distinta las vidas” de los otros (la autora recurre al ejemplo de los afroamericanos en Estados Unidos) (255).

“Contar historias no sirve de nada, no arregla vidas rotas. Pero es una forma de entender lo impensable”, escribe Luiselli (63). Que sean dichas historias las que caigan e inunden las calles, los jardines, las reuniones familiares de los ciudadanos y los gobernantes, inmigrantes y no inmigrantes que comparten el mismo espacio de hostilidad. En el acto de narrar, en la imposición de

HISPANIC STUDIES

r e v i e w

la voz que interpela al otro, se exige por defecto una respuesta. En ello radica, además, la misma escritura de los relatos propuestos. Hacer hablar al inmigrante temeroso, indignado, desesperanzado, o todavía entusiasmado con el futuro por el cual emigra. Y también, hacer dialogar al ciudadano estadounidense emplazado en sus propios miedos, inseguridades, necesidades y deseos. Confrontarlos con las rígidas normas de la autoridad anteponiendo el mapa de subjetividades, el confuso y a la vez iluminador tejido de las emociones. Es en este plano donde escuchar, interpretar y comprender se vuelve un ejercicio posible. “Un enemigo es alguien cuya historia no has escuchado” (62), transcribe Žižek. En la empatía se halla la grieta del muro, el cimiento de una política de los afectos y el vislumbre de un escenario donde dialoguen múltiples identidades.

Bibliografía

- Algarra Giovanni y Andrea Noble. "Transportamos sentimientos: desafíos para el estudio de las emociones en América Latina". "Escenarios históricos afectivos de la Transición a la democracia: entre el miedo, el desencanto y la alegría". *Pretéritos Indefinidos. Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado*, editado por Cecilia Macón y Mariela Solana, Título, 2015, pp. 43-66.
- Álvarez, Julia. *Devolver al remitente*. Trad. Liliana Valenzuela. Yearling Random House, 2010.
- Blanco, Ana Belén y María Soledad Sánchez. "Aproximaciones y debates sobre el afecto en la teoría de la hegemonía de Laclau" en *X Jornadas de Sociología*, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2013.
- Bustamante, Jorge. *Cruzar la línea. La migración de México a los Estados Unidos*. Fondo de Cultura Económica, 1997.
- Camps, Victoria. *El gobierno de las emociones*. Herder Editorial, 2011.
- Carlsen, Laura. "Qué hay detrás de la obsesión de Trump con aplastar a México?". *Pensamiento crítico*. 29 Ago 2017. <http://www.pensamientocritico.org/laucar0917.pdf>. Acceso 5 de octubre de 2017.
- Castañeda, Alejandra. "DACA, el Dream Act y Dreamers". *Observatorio de Legislación y Política Migratoria*, El Colegio de la Frontera Norte, 13 Sep 2017, pp. 1-5. <http://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2017/09/Reporte-13-septiembre-2017-1.pdf>. Acceso 9 de octubre de 2017.
- Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. *México en la encrucijada. Implicaciones internas e internacionales de la migración*, Senado de la República. Serie de Documentos de Análisis. Noviembre de 2015. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Documento_Analisis.pdf. Acceso 26 de octubre de 2017.
- Durand, Jorge. "El programa bracero (1942-1964). Un balance crítico". *Migración y Desarrollo*, núm. 9, segundo semestre, 2017, pp. 27-43. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66000902>. Acceso 25 de octubre de 2017.
- Garrote, Valeria. "Escenarios históricos afectivos de la Transición a la democracia: entre el miedo, el desencanto y la alegría". *Pretéritos Indefinidos. Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado*, editado por Cecilia Macón y Mariela Solana. Título, 2015, pp. 315-349.
- Innerarity, Daniel. "El gobierno emocional". *El País*. 04 de marzo de 2009. https://elpais.com/diario/2009/03/04/opinion/1236121204_850215.html. Acceso 27 de noviembre de 2017.
- Luiselli, Valeria. *Los niños perdidos (Un ensayo en cuarenta preguntas)*, Sexto Piso, 2016.
- Mancha, Luis. *Inner Borderlines. Visions of America Through the Eyes of Alejandro Morales*. Coproducciones España-EEU, OCTV Producciones, 2014.
- Meza González, Liliana. "Mexicanos deportados desde Estados Unidos. Análisis desde las cifras". *Migraciones internacionales*, vol. 7, núm. 4, Julio-Diciembre de 2014, pp. 265-276. <http://www.scielo.org.mx/pdf/migra/v7n4/v7n4a9.pdf>. Acceso 23 de setiembre de 2017.
- Moraña Mabel. "Postscriptum. El afecto en la caja de herramientas". *El lenguaje de las emociones. Afecto y cultura en América Latina*, editado por Mabel Moraña e Ignacio Sánchez Prado, Iberoamericana, 2012, pp. 313-337.
- Nussbaum, Martha. *Emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia?* Trad. Albino Santos Mosquera, Paidós, 2014.
- Poblete, Juan. "La productividad del afecto en un contexto post-social". *El lenguaje de las emociones. Afecto y cultura en América Latina*, editado por Mabel Moraña e Ignacio Sánchez Prado, Iberoamericana, 2012, pp. 55-72.

HISPANIC STUDIES

r e v i e w

Sánchez Prado, Ignacio. "Presentación". *El lenguaje de las emociones. Afecto y cultura en América Latina*, editado por Mabel Moraña e Ignacio Sánchez Prado, Iberoamericana, 2012, pp. 11-16.

Todorov, Tzvetan. *El miedo a los bárbaros*. Trad. Noemí Sobregués. Galaxia Gutemberg, 2008.

Zizek, Slavoj. *Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales*. Trad. Antonio José Antón Hernández. Paidós, 2009.

HISPANIC STUDIES
r e v i e w